

Cambridge, Pembroke College, 249

Autore della scheda Francesco Galatà

Data di creazione 11/12/2024

Ultima modifica 11/12/2024

Città Cambridge

Biblioteca Pembroke College

Segnatura 249

Datazione XV sec.

Numero di fogli IV + 151 + I'

Contenuto ff. 1r-110r *Afr.*

Origine Germania

Storia Il codice fu donato alla Hall of Marie Valence da Thomas Hyll (1417-1465).

Bibliography James M. R., *A Descriptive Catalogue of the Manuscripts in the Library of Pembroke College*, Cambridge 1905
, pp. 224-25

Mann N., *Petrarch Manuscripts in the British Isles*, Padova 1975
(Censimento dei codici petrarcheschi, 6), pp. 172-73, n° 17

Fera V., *Antichi editori e lettori dell'Africa*, Messina 1984, ad
indicem

Fera V., *La revisione petrarchesca dell'Africa*, Messina 1984, ad
indicem

Rauner E., Petrarcae codices latini. *Datenbank lateinischer Handschriften des Franciscus Petrarca*, CD-ROM, Augsburg 1998

Thomson R. M., *A Descriptive Catalogue of the Medieval Manuscripts of Pembroke College*, Cambridge 2022, p. 138